

15. Land reform. Oxford Reference. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100050210>.

16. Richard Kamchen (2016). Our farmland for sale. Country Guide. Retrieved from <https://www.country-guide.ca/guide-business/our-farmland-for-sale/>.

17. Land. Global fever. Global Research on Optimal Ways for Development (GROWFORD) Institute. URL: www.growford.org.ua/zemlya-globalna-lyhomanka/. (In Ukrainian)

18. Jann Lay, Ward Anseeuw, Sandra Eckert, Insa Flachsbarth, Christoph Kubitza, Kerstin Nolte, Markus Giger (2021). Taking stock of the global land rush: Few development benefits, many human and environmental risks. Analytical Report III. Bern Open Repository and Information System. <https://doi.org/10.48350/156861>.

19. Ivan Tomych (2023). Transnational companies already control more than half of the land in Ukraine. I-UA.TV. URL: <https://i-ua.tv/news/83970-transnatsionalni-kompanii-vzhe-kontroliuiut-bilshu-polovynu-zemli-v-ukraini-ekspert>. (In Ukrainian)

20. Roy Laishley (2014). Is Africa's land up for grabs? United Nations. URL: <https://www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-agriculture-2014/africa%E2%80%99s-land-grabs>.

21. Natalia Mamonova, Olena Borodina, Brian Kuns (2023). Ukrainian agriculture in wartime: Resilience, reforms, and markets. Transnational Institute, Amsterdam. URL: <https://www.tni.org/en/article/ukrainian-agriculture-in-wartime>.

Дані про авторів

Калінчик Микола Володимирович,

д. е. н., професор, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ВінМікс-Софт», м. Київ

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6240-4479>.
e-mail: mvolk@ukr.net.

Могильний Олексій Миколайович,

д. е. н., професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9802-1701>.
e-mail: o.mogilnui@gmail.com.

Матвієнко Аліна Петрівна,

к. е. н., ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2872-4249>
e-mail: alina.pet.ma@gmail.com.

Data about the authors

Mykola Kalinchyk,

Doctor of Economic Sciences, Professor, LLC «Research and Production Enterprise «VinMiks-Soft», Kyiv
<https://orcid.org/0000-0002-6240-4479>.

e-mail: mvolk@ukr.net.

Oleksii Mohylnyi,

Doctor of Economic Sciences, Professor, NSC «Institute of Agrarian Economics», Kyiv.

<https://orcid.org/0000-0002-9802-1701>.
e-mail: o.mogilnui@gmail.com.

Alina Matviienko,

PhD in economics, NSC «Institute of Agrarian Economics», Kyiv

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2872-4249>
e-mail: alina.pet.ma@gmail.com.

УДК 330.33.01:332:338.24

СТУДІНСЬКА Г. Я.

Автентичність як фактор розвитку аграрної сфери України

Об'єктом дослідження є маркетингові інновації двовекторної моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України, що забезпечують підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва та покращення соціально-економічних умов проживання на сільських територіях.

Предметом дослідження є автентичність маркетингових складових моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України.

Метою дослідження є аналіз потенціалу автентичності маркетингових складових моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України та її ролі у підвищенні ефективності аграрного виробництва та соціально-економічного рівня умов проживання у сільській місцевості.

Висновки. Автентичність є важливою характеристикою маркетингових інновацій щодо розвитку аграрної сфери України. В контексті концепції бренд-орієнтованого розвитку національної економіки автентичність, певною мірою, синонімічна ідентичності, яка є визначальною функцією брендингу незалежно від виду та форми об'єктів брендування. Автентичність бренду визначається через встановлення переліку його переваг, за якими споживач визначає відповідність цінностей бренду

своїм власним установкам. Завдяки системному підходу до формування брендів в аграрній сфері – бренд–товарів, –послуг, –компаній, –історичних споруд, –подій, –особистостей, –територій автентичність стане потужним фактором її розвитку у двох напрямках – підвищенні аграрного виробництва та покращенні соціально–економічних умов проживання населення на сільських територіях.

Наукова новизна полягає у комплексному дослідженні автентичності складових двовекторної моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України.

Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості впровадження аграріями та органами державного управління наданих рекомендацій щодо застосування маркетингових інновацій у формуванні сучасної моделі розвитку аграрної сфери України.

Ключові слова: автентичність, інноваційний розвиток, аграрна сфера, аграрне виробництво, сільські території, бренд товару, бренд території.

STUDINSKA G. Ya.

Authenticity as a development factor of the agrarian sphere of Ukraine

The object of the study is the marketing innovations of the two–vector model of innovative development of the agrarian sphere of Ukraine, which ensure the improvement of the efficiency and competitiveness of agricultural production and the improvement of socio–economic living conditions in rural areas.

The subject of the study is the authenticity of model components of innovative development of the agrarian sphere of Ukraine.

The purpose of the study is to analyze the potential authenticity of model components of innovative development of the agrarian sphere of Ukraine and its role in increasing the efficiency of agricultural production and the socio–economic level of living conditions in rural areas.

Conclusions. Authenticity is an important characteristic of marketing innovations regarding the development of the agricultural sector of Ukraine. In the context of the concept of brand–oriented development of the national economy, authenticity is, to a certain extent, synonymous with identity, which is the defining function of branding regardless of the type and form of branding objects. The authenticity of the brand is determined by establishing a list of its advantages, according to which the consumer determines the conformity of the brand's values with his own attitudes. Thanks to a systematic approach to the formation of brands in the agrarian sphere –brand goods, –services, –companies, –historical buildings, –events, –personalities, –territories, authenticity will become a powerful factor in its development in two directions – increasing agricultural production and improving socio–economic living conditions of the population in rural areas.

The scientific novelty consists in a comprehensive study of the authenticity of the components of the two–vector model of innovative development of the agrarian sphere of Ukraine.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of implementation by farmers and state administration bodies of the provided recommendations regarding the application of marketing innovations in the formation of a modern model of development of the agrarian sphere of Ukraine.

Key words: authenticity, innovative development, agrarian sphere, agrarian production, rural areas, product brand, brand of the territory.

Постановка проблеми. Багатозначний термін «автентичність» походить від грецького слова, що означає істинний, відповідний, справжній, дійсний, вірний. Автентичність, як характеристика або ознака об'єкту розглядалась, перш за все, у культурології для встановлення непідробленості культурних феноменів, які зберігають свою

актуальність протягом довгого часу. Автентичність застосовувалась з давніх часів і у праві щодо власноручних свідчень, фактів, спостережень, а також щодо відповідності тексту правового документа оригіналові. В психології автентичність вважається одною із основних характеристик особистості, що проявляється у щирості, відкритості,

чесності людини. Автентична особистість залишається собою та переживає власний досвід. Поведінка людини як суб'єкта економіки активно моделюється в економічній теорії, за якою, люди діють раціонально тому що ухвалюють рішення з максимальною вигодою для себе. Разом з тим, доведено, що споживчим вибором часто керують емоції, і Талер Р. на основі численних досліджень та прикладів із життя доводить це твердження [1]. Поведінка споживача під час формування його рішення щодо придбання нового товару в контексті формування бренд-орієнтованої національної економіки має специфічний дифузний характер розповсюдження [2, с.71–72]. Тобто автентичність поведінки споживача впливає на його вибір товару, а отже – на структуру виробництва. Разом з тим, автентичність товару впливає на вибір споживача, що формує капітал бренду, як додатковий поточний та майбутній грошовий потік, що виникає завдяки вибудовуванню компанією стратегічних відносин зі споживачами та бізнес-партнерами, що забезпечує відповідну лояльність до компанії та бренду [3, с.117]. Не має значення регіон чи галузь виробництва, автентичність поведінки споживача та автентичність товару, виробника завжди будуть мати не аби яке значення. Особливо це стосується аграрного виробництва, що належить до сенситивних галузей та потребує державної підтримки, оскільки має не тільки економічне значення, а й соціальне та політичне, бо мова йде про збереження робочих місць, споживчі можливості населення, генерацію ВВП та відрахування податків у місцеві та державний бюджет, зниження деполаризації економічного розвитку між окремими регіонами та верствами населення, а, отже, соціально-політичного спокою в державі [4, с.91]. Існування вказаного потужного зворотнього зв'язку між споживачем та виробником, що будується на їх автентичності визначає актуальність даного дослідження.

Об'єктом дослідження є маркетингові інновації двовекторної моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України, що забезпечують підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва та покращення соціально-економічних умов проживання на сільських територіях.

Предметом дослідження є автентичність маркетингових складових моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичний аспект поняття «автентичність» досить глибоко досліджено Федан О.В. (2016) [5]. Поняття автентичності, за спостереженнями автора, широко використовується в багатьох науках, пов'язаних з дослідженням діяльності і життя людини, разом з тим більша частина досліджень, в тому числі і його робота, присвячено автентичності в психології. Відштовхуючись саме від психологічного аспекту автентичності, спроєкуємо напрям нашого дослідження в економічне русло, оскільки людина відіграє активну роль в економічній системі: від процесу виробництва до споживання готових продуктів та використання послуг.

Поведінкові характеристики відображають функціональну роль людини, яка відводиться їй у тій чи іншій економічній теорії. Асоціативна психологія через наповнення довготривалої механічної пам'яті навичками стереотипів поведінки допомогла сформувати ідеального виконавця для виробництва. Біхевіоризм став психологічним втіленням американського прагматизму у вивчення поведінки людини як психо-біологічної істоти [6].

За спостереженнями Передало Х. С., Огерчук Ю. В., Лібенко Ю. С. (2019) техніка підштовхування, як різновид біхевіоризму, (Nudge theory, що розроблена Річардом Тайлером) активно використовуються в різних сферах життя: в медицині, податковій системі, в громадських установах, підприємствах тощо. Ефективність її застосування вже доведено на практиці, разом з тим, існує перелік неетичних аспектів її використання [7].

Поняття самоактуалізації, стало наріжним каменем цілісної концепції мотивації особистості Маслоу А., в якій «автентичність» або «справжність» особистості розглядається як «тотожність» сама собі. Ідея Маслоу А. полягає в тому, що кожна людина, задовольнивши ієрархію фізіологічних потреб та потреби у безпеці, хоче любові й почуття належності, самоповаги і престижу, і, самореалізації. Враховуючи півстолітній вік цієї піраміди, з'явилися думки щодо необхідності її оновлення. Само-реалізація набула більш важливого значення.

Що стосується ідентифікації бренду, то варто нагадати її як головну ознаку та функцію, на яку спираються у визначенні поняття «бренд» відомі світові брендологи Аакер Д.А., Келлер К.Л., Капферер Ж.-Н. [2, с.65]. До них приєднуються майже всі науковці, що досліджують бренд. Концепція ідентичності бренду була запропонована

вперше у 1986 році Ж.–Н. Капферером, і тільки з 1995 року отримала подальший розвиток, коли Д. А. Аакер вперше застосував її у своїх роботах, після чого концепція ідентичності використовувалася багатьма науковцями [там же, с. 111].

Науковці з Великої Британії та Австралії Andihh M., L'Espoir Decosta J. N. P (2021) досліджують автентичність досвіду та тлумачення її ролі у ширшій географії аграрного туризму на прикладі поєднання місцевого продукту (оливкової олії) з «туристичним продуктом» агроготелю оливкового гаю, яке може створити символічне тло для автентичності досвіду [8, с.1283]. Автентифікація місця, на їх думку, досягається шляхом побудови довіри між господарями та відвідувачами, а також через наративи про походження продукту (оливкова олія) та його споживання [там же, с.1291]. Цей зв'язок є новим елементом, який підкреслює, що культуру (автентичність місця) можна зберегти та захистити (спадщину) бізнес-процесом, який їй загрожує [там же, с.1295].

Українські науковці Зайцева О.А., Жосан Г.В., Повод Т.М. (2022) в результаті дослідження використання елементів національної автентичності в якості інструментів культурної ідентифікації українських брендів під час війни пропонують набір ідентифікаційних інструментів та ситуаційно-релевантних підходів до формування програм пізнаваності, споживчої лояльності, «відбудови» від конкурентів та диференціації на ринку. Абсолютно справедливим є висновок авторів, що довіра до бренду є основою, яка допомагає рухатися вперед і задає потрібний темп розвитку, є репутаційним капіталом, що показує наскільки зусилля були виправданими, а маркетингові активності успішними. Довіра до національної автентичності – це маркер, який задає напрям руху, відповідає за довгостроковий розвиток та стає важливим бонусом при виведенні товарів та послуг на міжнародні ринки [9, с.58].

Яцентюк С.В., вивчаючи вплив атрибутів бренду на формування його іміджу, виокремлює автентичність як один із найважливіших атрибутів, який визначається автором як «якісна здатність бренду бути справжнім, бути переконливим у тому, що він відповідає реальним фактам чи переконливо ґрунтується на них» [10, с.192].

Годдард М., керівник Cheil Worldwide маркетингової компанії Samsung Group, як суддя на фестивалі інноваційних тенденцій у рекламному просторі

pi The Drum Awards Festival, зауважив, що одна з основних тем, яку споживачі відчайдушно шукають у рекламі, – це її автентичність. Ті, хто створив реальне, значуще повідомлення, досягли відчутних успішних результатів. Сьогодні споживачі мають доступ до інформації на кінчиках своїх пальців, і бренди мають знайти автентичний спосіб проявити себе, міцно запам'ятовуючись [11].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Дослідження поняття автентичності продемонструвало його багатогранність значення та функціоналу у різних галузях знань – культурології, юриспруденції, психології, економіці. Разом з тим, за контекстом цих досліджень залишається й досі роль автентичності маркетингових інновацій у розвитку аграрної сфери України, до яких, перш за все, відноситься бренд.

Метою дослідження є аналіз потенціалу автентичності маркетингових складових моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України та її ролі у підвищенні ефективності аграрного виробництва та соціально-економічного рівня умов проживання у сільській місцевості.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання: Обґрунтувати механізм впливу автентичності маркетингових інновацій на розвиток аграрної сфери України;

Визначити маркетингові складові моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України, автентичність яких матиме вплив на підвищення конкурентоспроможності та ефективності українського аграрного виробництва та покращення соціально-економічних умов проживання людей на сільських територіях;

Розкрити зміст кожної складової та встановити характер зв'язку між ними.

Викладення основного матеріалу дослідження. Комплексне вирішення проблем вітчизняного сільського господарства потребує системного підходу до їх вирішення через моделювання процесу, управління розвитком при державній підтримці та при умові залучення потужних інвестиційних потоків, що запропоновано в контексті моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України [12]. Система інновацій поряд із технічними, технологічними, організаційними, інституційними передбачає маркетингові інновації, до яких відноситься створення та просування брендів. Маркетингові інновації через створення системи місцевих та регіональних брендів

покращать сприйняття товарів та послуг, що виробляються та надаються на певній сільській місцевості, посилять імідж підприємств–виробників (корпоративний бренд) зовнішнім середовищем, що дозволить залучати кваліфікованих працівників та необхідні інвестиції для подальшого розвитку, забезпечать краще просування власної продукції та збільшать ефективність, ліквідність та капіталізацію цих підприємств. Маркетингові інновації стануть цінними і для розвитку та просування самої сільської території завдяки розвитку зеленого та сільського туризму, проведення фестивалів, свят, змагань, що покращить імідж самої території та монетизується через отримання додаткових доходів від туризму та заходів. Тобто маркетингові інновації діятимуть у двох векторах моделі інноваційного розвитку аграрної сфери – підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва та покращення соціально–економічних умов проживання населення на сільських територіях.

«Автентичність» та «ідентифікація» розглядається в концепції бренд–орієнтованого розвитку національної економіки як синонімічні поняття, оскільки мають на увазі набір зовнішніх ознак, що дозволяють швидко та точно розпізнати бренд за його зовнішніми атрибутами [2]. При цьому, споживач може обрати не тільки товар або послугу, а й їх виробника / надавача, якщо мова йде про корпоративний бренд (бренд підприємства, компанії), тобто бренд спрощує вибір споживачу. Крім того, бренд збільшує обізнаність споживача про самого себе, що позитивно для дистриб'ютора. Ідентичність знижує витрати на пошуки бренду (товару, послуги, виробника, дистриб'ютора). Ідентичність не тільки допомагає розпізнати, ототожнити, уподобати бренд, а й підкреслює його відмінність, унікальність, акцентує увагу на його перевагах, тобто відіграє диференціюючу функцію. Необхідність саме в ідентифікації, або автентичності стала одною з причин виникнення теорії брендингу взагалі [там же, с.87]. Універсальний алгоритм формування бренду, що не залежить від його форми (комерційний, некомерційний), від виду (товар, послуга, компанія, подія, особистість, територія тощо) передбачає створення платформи бренду, що передбачає створення його системи візуальної та вербальної ідентифікації [2, с.99]. Найважливішим у платформі бренду є визначення його автентичності через встановлен-

ня переліку переваг, за якими споживач визнає відповідність цінностей бренду своїм власним установам [там же, с. 106–107]. Візуальна ідентифікація бренду створюється на останньому етапі побудови його платформи.

Аграрне виробництво, на перший погляд, є невдалим напрямком застосування брендингу, оскільки специфіка основної продукції (її сировинне походження) не дозволяє застосувати основну функцію бренду – його ідентифікацію або автентичність. Важко сперечатись зі складністю ідентифікувати споживачу клас або сорт зерна, зокрема. Разом з тим, широкий спектр можливостей брендингу дозволяє стверджувати про ефективну можливість його застосування саме в аграрній сфері. Нагадаємо про двохвекторність моделі інноваційного розвитку аграрної сфери, що розглядається у [12]. Аграрне виробництво України представлене не тільки вирощуванням зернових та технічних культур, які не піддаються зовнішній ідентифікації за виключенням вузького кола виробників–професіоналів в цій галузі. Більш того, поняття бренду передбачає наявність незмінних якісних характеристик, які будуть змінними для зерна залежно від умов вирощування та збирання врожаю. В такому випадку доречним стане застосування корпоративного бренду, що допоможе ідентифікувати не тільки країну походження зернових, а й їх виробника.

Бренд підприємства, компанії створюється за згаданим вище універсальним алгоритмом, але має певну специфіку через наявність особливостей об'єкту брендуювання. Зокрема йдеться про створення бек–офісу та фронт–офісу підприємства, компанії [2, с. 394]. В контексті створення бек–офісу бренду підприємства, компанії важливим залишається необхідність формування Employer brand – бренду роботодавця, а також його організаційної та корпоративної культури [там же, с. 397]. Фронт–офіс бренду компанії формується під впливом трьох складових: бізнес–процесів, корпоративної культури та системи бренд–комунікацій [там же, с. 400–401].

Цінність бренду, яка є об'єктом сприйняття споживачем в концепції ідентичності бренду через встановлення його автентичності схематично зображено на рис. 1.

Автентичність корпоративного бренду є найбільш помітною в системі автентичності, що, за наш погляд, сприятиме розвитку аграрної сфери в цілому.

Рисунок 1. Автентичність бренду в сприйнятті споживачами його цінностей

Джерело: складено автором за [2, с.113]а

Окрім корпоративного бренду варто згадати можливість брендування інших товарів в аграрному виробництві. Мова йде, перш за все про нішові продукти, які мають певну зовнішню диференціацію та до яких може бути застосована зовнішня ідентифікація, зокрема органічна фермерська продукція.

Успіх використання бренд-подій у просуванні бренд-товарів та послуг призвів до розширення кордонів їх використання та появи нових форм та масштабів заходів під їх егідою. Важливо розрізняти бренд-події, що організуються для підтримки (супроводження) бренд-товару, – послуги, – особистості, від бренд-події, що є незалежним та самостійним заходом [2, с. 379–380]. Організація супроводжувальних бренд-подій сприятиме просуванню корпоративних брендів та їх продукції, тобто розвивати аграрну сферу в першому напрямку, а проведення самостійних бренд-подій матиме велике значення для розвитку та просуванню сільської території, що відповідає другому вектору у моделі інноваційного розвитку аграрної сфери (див. рис.2):

Бренд-події стали ефективним інструментом у розвитку сільських територій, зокрема у Великій Британії, де в кожному селі відбуваються притаманні тільки в цій місцевості фестивалі, конкурси, змагання, виставки, презентації, які привертають увагу професіоналів, туристів, відвідувачів, що сприяє

розвитку місцевого бізнесу – готелів, підприємств громадського харчування, розваг та відпочинку.

Просування автентичних історичних споруд сільської місцевості в зовнішньому середовищі підсилюють цікавість туристів до неї завдяки специфіці регіонального колориту, що також сприяє розвитку туризму та відповідної туристичної інфраструктури, а, отже і розвитку самої сільської території.

Якщо говорити про автентичність в сільському господарстві в цілому, то, на думку експертів компанії Kielder agro group, яка пропонує споживачам органічну аграрну продукцію, автентичність у сільському господарстві означає три речі: дотримання традицій, підтвердження тверджень та сприяння збудженню оточення [13]. Наше уявлення про вплив автентичності брендів різних форм на розвиток аграрної сфери України також передбачає наявність певної системи складових, що представлено на рис. 2.

Компанія Kielder agro group просуває свою продукцію не тільки через автентичність цієї продукції, а через автентичність всіх процесів в аграрному виробництві: «Автентичність – це серце всього, що ми робимо. Наша діяльність сфокусована на оптимізації використання землі та захисті довгострокової якості плідного ґрунту, впровадженні аграрних інновацій, які відповідають умовам сталого розвитку» [13]. Ав-

Рисунок 2. Вплив автентичності брендів на розвиток аграрної сфери України в контексті моделі її інноваційного розвитку

Джерело: Запропоновано автором

тентичність підтримується цією компанією і у захисті навколишнього природного середовища та прослідковується у просуванні історії їх фермерських господарств, що є вкрай важливим – розвивати аграрну сферу в двох векторах.

Проблема розвитку сільського господарства в Україні полягає, на наш погляд, у відсутності щільного зв'язку між цими векторами – ефективний розвиток аграрного виробництва та покращення соціально-економічних умов проживання населення на сільських територіях. Але саме комплексний погляд на цей зв'язок дозволить аграрну сферу в нашій країні зробити процвітаючою.

Найскладнішим об'єктом для брендування залишається територія – бренд села, міста, об'єднаної територіальної громади, регіону, країни, що пов'язано із масштабом брендування. Основною ідеєю брендингу території є донесення до широкого кола громадськості уявлення про її унікальність, основний вектор дій спрямований на подолання ресурсного дефіциту регіону, вирішення місцевих проблем. Бренд території передбачає можливість її розвитку завдяки чотирьом аудиторіям, що є рушійною силою цього розвитку та вимагають специфічного підходу до їх активізації: туристи, що шукають нових вражень; інвестори, які шукають нові можливості; підприємці, що шукають кваліфіковану (або дешеву) робочу силу та нові інвестиції; міс-

цеві жителі, які прагнуть підвищення соціальних стандартів життя. Перші дві аудиторії є зовнішніми по відношенню до регіону, третя – змішаною, остання є внутрішньою, що формує різні підходи до їх інформування, стимулювання та управління [2, с.411–412]. Для сільської території, що сьогодні помітно деградує, залучення цих аудиторій є вкрай важливим для розвитку сільської території.

Територіальний бренд, як правило, є базовим у системі брендів, тобто з ним узгоджується вся робота по створенню бренд-товарів, –послуг, –подій, –споруд, –компаній. Базовим може стати і бренд-товар, якщо він вийшов за регіональні чи національні кордони. Сильний бренд-особистості також може скерувати під собою систему інших брендів.

Ідентичність бренду особистості – це напрям його розвитку, унікальний набір асоціацій, який викликається в суспільному оточенні, тобто є зовнішньою характеристикою, а індивідуальність бренду особистості є сукупністю неповторних та незмінних рис людини, тобто є характеристикою внутрішньою. Бренд особистості працює, як магніт, притягуючи найкращих постачальників, підрядників, а головне, споживачів продукції [2, с.373]. Бренд особистості є стійким активом будь-якої компанії та території. Бренди особистостей є важливою складовою системи брендів на певній території. Управління цією системою в цілому

передбачає використання властивостей бренду особистості на користь розвитку аграрної сфери зокрема. Якщо бренди товарів, послуг, подій, організацій та територій складають фундамент певної території, то бренди особистостей формують її ауру [там же, с.379].

Для успіху просування товарів фермерського виробництва важливим залишається автентичність місць їх продажу – фірмових магазинів, де не тільки реалізуються автентичні фермерські товари, а й здійснюється цілий комплекс маркетингових заходів щодо їх просування: від реклами до дегустації. Автентичність просування власної продукції мінімізує помилки передачі інформації, скорочує відстань між інформацією та споживачем, має 100% цільову аудиторію, оскільки здійснюється у власній мережі, тобто забезпечує максимальну ефективність такої реклами. Прикладом успішної реалізації автентичності товару, місця продажу та просування є Карпатські сири, паста Амосова тощо.

Прикладом використання автентичності у розвитку сільського господарства в цілому є Литва, де успішно імплементовано програма розвитку сільських територій «Нехай буде сонце». Посол Литви в Україні Вайтекунас П. справедливо зауважує: «Необхідно змінювати погляд і дивитися не лише на валовий продукт, а й на село» [14]. Автентичність має потужний потенціал для розвитку аграрної сфери України, отже має бути використаний не тільки для підвищення конкурентоспроможності та ефективності аграрного виробництва, для покращення соціально-економічних умов проживання людей на сільських територіях, а й для забезпечення продовольчої, екологічної та національної безпеки нашої країни.

Висновки

Автентичність є важливою характеристикою маркетингових інновацій щодо розвитку аграрної сфери України. В контексті концепції бренд-орієнтованого розвитку національної економіки автентичність, певною мірою, синонімічна ідентичності, яка є визначальною функцією брендингу не залежно від виду та форми об'єктів брендування. Автентичність бренду визначається через встановлення переліку його переваг, за якими споживач визначає відповідність цінностей бренду своїм власним установам. Завдяки системному підходу до формування системи брендів в аграрній сфері – бренд-товарів, –послуг, –компаній, –історич-

них споруд, –подій, –особистостей, –територій автентичність стане потужним фактором її розвитку у двох напрямках – підвищенні аграрного виробництва та покращенні соціально-економічних умов проживання населення на сільських територіях.

Список використаних джерел

1. Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення. Моногр. перекл. з англ., 2018. К.: Наш формат. – с.464
2. Студінська Г.Я. Теоретико-методологічні засади брендингу в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки: дис...д-ра екон. наук; спец. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Г.Я. Студінська. Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2017. 596 с.
3. Студінська Г.Я. Умови капіталізації бренду / Г.Я. Студінська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. Наукових праць. – Випуск 27. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 110–118
4. Студінська Г.Я. Імплементация інноваційних підходів ЄС до регуляторної політики щодо розвитку аграрного виробництва та сільських територій / Г.Я. Студінська, В.А. Студінський // Економічний вісник університету. – 2023. – Вип.58. – С.91–98.
5. Федан О.В. Теоретичний аспект поняття «автентичність» у філософських та психологічних науках / О.В. Федан // «Молодий вчений». – № 11 (38), 2016 р. – С.397–400
6. Савицька М.Л. Модель людини в економіці: теорія та реальність / М.Л. Савицька // Бізнес інформ. Економічна теорія, 2012. – № 6. – С.25–27
7. Передало Х. С., Огерчук Ю. В., Лібенко Ю. С. Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520> (дата звернення: 29.01.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.94
8. Andjhn M., L'Espoir Decosta J. N. P. Authenticity and Product Geography in the Making of the Agritourism Destination / Journal of Travel Research. – 2021, Vol.60(6) 1282 –1300. DOI: 10.1177/0047287520940796
9. Зайцева О.А., Жосан Г.В., Повод Т.М. Використання елементів національної автентичності як інструментів культурної ідентифікації українських брендів // Науковий Вісник Львівської академії. Серія: Економіка, менеджмент та право, 2022. – Випуск 7. – С. 58–67
10. Яцентюк С.В. Вплив атрибутів бренду на формування його цільового іміджу в нових ринкових і техно-

логічних умовах // Економічний вісник, 2020. – № 1. – С. 187–197.

11. Автентичність, відсутність брендингу та інше: тренди, які сформували контент–маркетинг у 2022 році. URL: <http://surl.li/pxiuv>

12. Мамчур В.А. Інноваційний розвиток аграрної сфери в умовах сталої економіки / Мамчур В.А., Студінська Г.Я. // Економіка та суспільство, 2023. – № 56. URL: <http://surl.li/nywwb>

13. Офіційний сайт компанії–виробника органічної продукції Kielder agro group. URL: <https://kielderagro.com>

14. Аксьонова В. Литва обирає автентичне сільське господарство як альтернативу конвеєру / Офіційний сайт «Радіо свобода». URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/2282532.html>

References

1. Taler R. Povedinkova ekonomika. Yak emotsiyi vplyvayut' na ekonomichni rishennya [Behavioral economics. How emotions affect economic decisions] Monohr. per-ekl. z anh., 2018. K.: Nash format. – p.464

2. Studins'ka H.YA. Teoretyko–metodolohichni zasady brendynhu v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty natsional'noyi ekonomiky [Theoretical and methodological principles of branding in the system of managing the competitiveness of the national economy]: dys...d–ra ekon. nauk; spets. 08.00.03 Ekonomika ta upravlinnya natsional'nym hospodarstvom / H.YA. Studins'ka. Odesa: Odes'kyy natsion. politekhnichnyy un–t, 2017. 596 h.

3. Studins'ka H.YA. Umovy kapitalizatsiyi brendu [Brand capitalization conditions] / H.YA. Studins'ka // Naukovy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya № 18. Ekonomika i pravo: zb. Naukovykh prats'. – Vypusk 27. – K.: Vydvo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2015. – P. 110–118

4. Studins'ka H.YA. Implementatsiya innovatsiynykh pidkhodiv do rehulyatornoyi polityky shchodo rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva ta sil's'kykh terytoriy [Implementation of innovative EU approaches to regulatory policy regarding the development of agricultural production and rural areas] / H.YA. Studins'ka, V.A. Studins'kyy // Ekonomichny visnyk universytetu. – 2023. – Vyp.58. – P.91–98

5. Fedan O.V. Teoretychnyy aspekt ponyattya «avtentychnist'» u filosofs'kykh ta psykholohichnykh naukakh [The theoretical aspect of the concept of «authenticity» in philosophical and psychological sciences] / O.V. Fedan // «Molody vchenyy». – № 11 (38), 2016 r. – P.397–400

6. Savyts'ka M.L. Model'lyudyny v ekonomitsi: teoriya ta real'nist' [The human model in the economy: theory and reality] / M.L. Savyts'ka // Biznes inform. Ekonomichna teoriya, 2012. – № 6. – P.25–27

7. Peredalo KH. S., Oherchuk YU. V., Libenko YU. S. Povedinkova ekonomika ta mozhlyvosti zastosuvannya tekhniki yiyi vplyvu v suchasnykh orhanizatsiyakh. Efektyvna ekonomika. 2019. № 12. – URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7520> (data zvernennya: 29.01.2024). DOI: 10.32702/2307–2105–2019.12.94

8. Andjhn M., L'Espoir Decosta J. N. P. Authenticity and Product Geography in the Making of the Agritourism Destination / Journal of Travel Research. – 2021, Vol. 60(6) 1282 –1300. DOI: 10.1177/0047287520940796

9. Zaytseva O.A., Zhosan H.V., Povod T.M. Vykorystannya elementiv natsional'noyi avtentychnosti yak instrumentiv kul'turnoyi identyfikatsiyi ukrayins'kykh brendiv [The use of elements of national authenticity as tools of cultural identification of Ukrainian brands] // Naukovy Visnyk L'otnoyi akademiyi. Seriya: Ekonomika, menedzhment ta pravo, 2022. – Vypusk 7. – P. 58–67

10. Yatsentyuk S.V. Vplyv atributiv brendu na formuvannya yoho tsil'ovoho imidzhu v novykh rynkovykh i tekhnolohichnykh umovakh [The influence of brand attributes on the formation of its target image in new market and technological conditions] // Ekonomichny visnyk, 2020. – № 1. – P. 187–197.

11. Avtentychnist', vidsutnist' brendynhu ta inshe: trendy, yaki sformuvaly kontent–marketynh u 2022 rotsi. URL: <http://surl.li/pxiuv>

12. Mamchur V. Innovatsiyyny rozvytok ahrarnoyi sfery v umovakh staloyi ekonomiky [Innovative development of the agrarian sphere in the conditions of a sustainable economy] / Mamchur V., Studinska H. // Ekonomika ta suspilstvo, 2023. – № 56. URL: <http://surl.li/nywwb>

13. Ofitsiyyny sayt kompaniyi–vyrobnyka orhanichnoyi produktsiyi Kielder agro group [The official website of the Kielder agro group, a producer of organic products]. URL: <https://kielderagro.com>

14. Aks'onova V. Lytva obyraye avtentychne sil's'ke hospodarstvo yak al'ternatyvu konveyeru [Lithuania chooses authentic agriculture as an alternative to the assembly line] / Ofitsiyyny sayt «Radio svoboda». URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/2282532.html>

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com